

Деев А.И.

ИМПЕРСКИЙ ПАТРИОТИЗМ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОПАГАНДА В ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XI – НАЧАЛЕ XIII ВЕКА¹

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В статье изучен вопрос присутствия патриотической повестки в общественно-политической жизни Византийской империи конца XI – начала XIII века. Установлено, что в исторических источниках изученного периода тема патриотизма представлена очень широко. Сделан вывод, что патриотический подъем и окончательное оформление в византийском обществе патриотической парадигмы связаны со сложными внутренними и внешне-неполитическими потрясениями, затронувшими государство в 1071–1204 годах.

Ключевые слова: Византия, Византийская империя, Восточная Римская империя, патриотизм, пропаганда, византийские источники, Анна Комнина, Михаил Пселл, Никита Хониат.

Abstract. The article examines the issue of the presence of a patriotic agenda in the socio-political life of the Byzantine Empire at the end of the 11th – beginning of the 13th century. It has been established that in the historical sources of the period studied, the topic of patriotism is represented very widely. It is concluded that the patriotic upsurge and the final formation of the patriotic paradigm in Byzantine society are associated with complex internal and foreign policy upheavals that affected the state in 1071–1204.

Key words: Byzantium, Byzantine Empire, Eastern Roman Empire, patriotism, propaganda, byzantine sources, Anna Komnene, Michael Psellos, Niketas Choniates.

Патриотизм, что дословно означает «любовь к Родине», был частью общественной жизни еще с глубокой древности. Его прародина тождественна одному из первых очагов человеческой цивилизации, долине Междуречья – Месопотамии. В описании этого явления на множестве языков использовано слово, которое достаточно точно передает вызываемые им ощущения, – это слово «любовь» – чувство наивысшей преданности, наличие у индивида силы духа для самопожертвования во имя объекта вождения.

Общественная любовь и поддержка – это ценный, но ограниченный ресурс в борьбе за распределение власти в обществе. Исторически для легитимации своей власти правители использовали два способа. Первый – через религию. В данном случае власть буквально дана свыше и в разной степени обожествлена: чем сильнее развит культ правителя, тем больше народной поддержки получает государство как институт. Порой в общественном мышлении оно буквально растворялось в правителе и отождествлялось с ним, что конечно, в своей сущности невозможно. Такой вариант был характерен для Древнего Египта, где патриотизм в привычной нам форме так и не зародился. Второй путь куда более долог: власть приобретает легитимность за счет сложных политических и общественных институтов. В этом случае основополагающим фактором для легитимации власти является любовь к государству. В прошлом оба способа чаще всего комбинировались, но один из двух в подоб-

¹ Научный руководитель – В.В. Хапаев, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

ном «тандеме» все же преобладал. Вполне логично предположить следующее: чем сильнее развиты политические и общественные институты, тем сильнее патриотизм.

Последний из упомянутых способов был распространен в истории Древней Греции и, в куда большей степени, – Древнего Рима. После упадка государств Древнего Востока патриотизм как феномен возрождается именно в греко-римском мире. Древнегреческие философы для выражения чувства патриотизма использовали многозначный термин «арете» (ἀρετή), который означал добродетельного человека, среди главных качеств которого было почитание законов своего полиса. В Древнем Риме патриотизм получает более близкое к современному определение. Римский философ и ученый Марк Туллий Цицерон объединяет понятие город (civitas) и страну (res publica) в один термин – patria.

С закатом Западной Римской империи и началом периода, известного как средневековье, в Западной Европе наступает общий упадок; патриотизм фактически исчезает. Варварские государства, образованные на руинах империи, как и их политические институты, были слишком молоды, чтобы у их населения появилось чувство привязанности к месту проживания. Тогда роль патриотизма начинает играть чувство долга перед своим сюзереном. Но было бы большим заблуждением считать, что на этом римская патриотическая традиция пресеклась. В действительности она, как и развитая социальная система, без которой патриотизм невозможен, были сохранены и продолжены восточной частью некогда единого римского государства – Византийской империей. Наиболее отчетливо это видно в текстах источников, написанных в период тяжелых для государства потрясений: конца XI – начала XIII века. В этот период Ромейское государство сталкивается с вызовами, дважды поставившими его на грань гибели: в первый раз – при вторжении тюрок-сельджуков в Малую Азию и последовавшей гражданской войне 1071–1081 гг., во второй – при захвате Константинополя крестоносцами в 1204 г. Решающую роль в преодолении обоих кризисов сыграли консолидация ромейского общества и патриотический подъем, который отчетливо прослеживается в трудах византийских хронистов XI и XII веков.

Михаил Пселл – талантливый сановник трех императоров: Михаила V Калафата, Константина IX Мономаха и Константина X Дуки. Автор исторического труда «Хронография», описывающего царствование четырнадцати правителей Ромейской империи, от Василия II Болгаробойцы (976–1025 гг.) до Михаила VII Дуки (1071–1078 гг.). Хроника представляет большую ценность для исследователей политической жизни империи XI века, поскольку сам Михаил Пселл с 1043 года находился при императорском дворе, в центре всех дворцовых интриг, а многие представленные им свидетельства де-факто исходят от него, как от очевидца.

Со смертью Василия II в Византийской империи начинает развиваться политический кризис, который большинство византийских хронистов, в том числе и Пселл, называют «болезнью». «Болезнь» выливается в серию мятежей и гражданских войн, которые в итоге приближают конец царствования Македонской династии. Еще до того, как ситуация достигла точки невозврата, Пселл обличал пороки императорской семьи, которые напрямую вредили государству. В своем труде «Хронография» он обвиняет Константина IX Мономаха в растрате казны на любовницу: «...полюбил некую девицу, / [2, с. 116] ...(когда) царица Зоя умерла, (он) распахнул настежь двери ее желаний и излил на нее текущие золотом реки, / И снова все расточалось и проматывалось: часть растрачивалась в стенах города, часть отправлялась к варварам, и впервые тогда аланская земля наводнилась богатствами из нашего Рима, ибо одни за другим непрерывно приходили и уходили груженные суда, увозя ценности» [2, с. 116]. Примечательно то, что отсутствует осуждение самого факта супружеской измены – вместо этого писатель делает акцент на вреде самому государству и напрямую пишет о своей привязанности к державе: «Ромейский

патриот и сын отечества, я и тогда лил слезы, видя, как пускаются на ветер все наши богатства» [2, с. 117].

Стоит подчеркнуть, что именно Константин IX возвысил Пселла, но хронист, будучи не в силах сдержать обиду за вред, нанесенный императором стране, подытоживает запись о своем «благодетеле», следующими строками: «...не меньше терзаюсь и теперь и все еще стыжусь за своего господина и царя» [1, с. 117].

В то тяжелое для страны время ромеи сталкиваются с вторжением тюрок-сельджуков, которые прорываются в Анатолийское нагорье после катастрофического для имперской армии поражения под крепостью Манцикерт. В течение десяти лет Византия теряет практически все свои малоазийские владения, а ее европейское побережье находится под тяжелейшим давлением нормандского графа, а впоследствии герцога – Роберта Гвискара, который в год Манцикерта навсегда выбивает ромеев из Италии.

В пламени мятежей византийский трон был захвачен и удержан Алексеем Комнином, который под именем Алексея I основал новую устойчивую императорскую династию. Жизненный путь первого императора из нового рода пересказан его дочерью Анной Комниной в созданном ею биографическом произведении «Алексиада». Труд был написан в период правления ее старшего брата Исаака II Комнина. В то время молодой династии требовалось упрочнить свою власть. Анна представляет ее основателя, своего отца, как правителя в наилучшем свете, как человека, который преодолел тяжелейшие испытания судьбы и был «ниспослан Богом». При первом прочтении может сложиться ложное ощущение, что перед нами типичный памфлет с лаской и прославлением императора, но при тщательном анализе произведения можно выявить: там, где Анна говорит о своем отце, она обязательно упоминает и державу: «И действительно, с какими только бедствиями, посланными судьбой во вред ему и Ромейскому государству, не встретился император» [1, с. 391]. Вот – переданные ею переживания императора о нахождении у стен столицы рыцарей-крестоносцев: «зная природную вспыльчивость франков, Алексей боялся, как бы по незначительному поводу не вспыхнул большой пожар распри, и это не причинило бы серьезного вреда Ромейской державе» [1, с. 385]. Столь большой акцент на влияние событий на государство говорит о том, что византийцам того времени отнюдь не чуждо государственное мышление и осознание себя частью державы, а не только подданными отдельно взятого господина (как в те времена было в подавляющем большинстве государств Западной Европы). В пересказе Анны даже земли император отвоевывает не для себя, а для империи: «Прежде эти города платили дань сарацинам, позднее самодержец потом и кровью присоединил их к Ромейской державе» [1, с. 317]. Кроме перечисленного, Анна с ястребиной высокомерностью пишет о непоколебимой привилегированности Византии среди других государств: «Все они с вождением смотрели на Ромейскую империю. Ведь по своей природе империя – владычица других народов, поэтому ее рабы враждебны к ней и при первом удобном случае один за другим – с моря и с суши – нападают на нее» [1, с. 391].

Византийский патриотизм к концу XII – началу XIII вв. приобретает свою наиболее сильную форму. Связано это с тем, что ромеи сталкиваются с новым политическим кризисом, который увенчается доселе невиданными последствиями – падением столицы империи при ее осаде рыцарями-крестоносцами в 1204 г., во время Четвертого крестового похода. Тогда ромейская государственность потеряет свое сердце – Константинополь, и на длительный срок фактически прекратит свое централизованное существование.

Секретарь императора Никита Хониат был современником упомянутого выше кризиса. В своем труде «История» он пересказывает события, происходившие в империи с 1118 по 1206 год. Это довольно подробная и точная хроника, которая

имеет ряд субъективных высказываний, что делает его работы очень ценными для данного исследования. Будучи достаточно образованным для своего времени человеком, Хониат позволяет себе сравнивать состояние своего государства в прошлом с ситуацией, происходящей в его время. При этом он метафорически обращается к самой империи, как к человеку, как к живой женщине: «О знаменитая Римская держава, предмет завистливого удивления и благоговейного почитания всех народов, – кто не овладевал тобою насильно? / ... Кого ты не заключала в свои объятия, с кем не разделяла ложа, кому не отдавалась и кого затем не покрывала венцом, не украшала диадемою и не обувала в красные сандалии? Тебя можно сравнить с царственною женщиною, наделенною всеми счастливыми дарами природы, внушающею почтение строгой красотою..., но увлеченную бесстыдными развратниками... О, позор! Чего ты не вытерпела, чего не нагляделась!» [3, с. 84]. Несмотря на явную критическую направленность и сопутствующие обвинения, Никита Хониат показывает себя переживающим за судьбу своей Отчизны патриотом: «...кто, хотя бы насильно, вырвет тебя из этих тиранических объятий и возвратит к прежнему естественному и независимому образу жизни? А теперь, вместо того, чтобы жалеть тебя, мы скорее готовы смеяться над тобою, замечая твои предосудительные связи, и, видя позор твой, боимся, чтобы ты окончательно не погибла и не подверглась такому падению, после которого уже нет восстания» [3, с. 85]

Про падение Константинополя Хониат пишет следующие строки: «Грабители предавались диким пиршествам и осмеивали ромейские обычаи и одежды. Другие носили письменные приборы... желая осмеять ромейских писателей и ромейскую мудрость» [3, с. 325]. Очевидно, что эти слова, обличающие унижение культурной идентичности, были призваны пробудить самые сильные патриотические чувства.

Такая масштабная, фактически экзистенциальная угроза империи требовала предельной мобилизации ромейского общества. Куда менее трагично, чем Хониат, но при этом более воинственно, это делает первый с момента падения Константинополя Вселенский патриарх Михаил IV Авториан. Из центра сопротивления ромейской знати крестоносцам – Nikeи, он огласил свое воззвание к воинам императорской армии, сражающимся за Ромейское государство: «о прощении всех грехов воинам, погибшим в бою за державу и всеобщее спасение и избавление народа» [4, р. 119–120]. Фактически войдя в противоречие с официальной доктриной православия, патриарх объявил священную войну за Отчизну. Стоит подчеркнуть, что помимо очевидной попытки легализовать священную войну, в отличие от католических крестоносцев, в качестве оправдания для отпущения грехов у ромеев ставилась не вера и Бог, а само государство.

На основании изученных источников становится очевидным существование и развитие патриотизма как социального явления в общественной жизни Византийской империи XI–XIII веков. Существующее ныне утверждение о полной апатриотичности Европы в Средневековье вплоть до образования национальных государств в Новом времени является в корне неверным для Византии. Касаясь характеристик ромейского патриотизма, справедливым будет указать, что к XIII в. он окончательно приобретает свой полурелигиозный характер, вероятно, в связи с обострением борьбы с латинянами. Православие закрепляется как часть ромейской гражданской идентичности. Ромейская литература изобилует патриотическими идеями. Хотя личность императора по византийской государственной традиции обожествлена, он отделен от понятий «держава» и поддается справедливому осуждению за антигосударственные поступки и решения, а византийские авторы часто критически подходят к оценке деятельности того или иного правителя. Столь сильный патриотический и прогосударственный оттенок произведений византийской литературы в затронутом исследовании периоде можно связать с тяжелейшими вызовами, на которые пришлось отвечать Ромейскому государству в то время.

Источники и литература

1. Анна Комнина. Алексиада / пер. Я. Н. Любарского. СПб.: Алетейя, 1996. 704 с.
2. Михаил Пселл. Хронография / пер. Любарский Я.Н. М.: Наука., 1978. 319 с.
3. Никита Хониат. История со времени Иоанна Комнина / пер. В.И.Долоцкого. СПб.: С.-Петербургская Духовная Академия, 1862. 540 с.
4. Nikolaos Oikonomides. The Oxford ditionary of Byzantium. Oxford: Oxford University Press, 1991. P. 119-120.